

ENTRE O AFETO E A DOCÊNCIA: EXPERIÊNCIAS NO PIBID

Lídia Maria Silva Oliveira¹, Gerbet Dantas dos Santos²

¹Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil. E-mail: lidiamaria.oliveira@aluno.uece.br

²Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil. E-mail: gerbetdantas@gmail.com

INTRODUÇÃO

O amor na sala prepara docentes e estudantes para abrir a mente e o coração. É a fundação sobre a qual toda comunidade de ensino pode ser criada. Professores e professoras não precisam temer que a prática do amor na sala de aula os leve ao favoritismo. O amor sempre nos moverá para longe da dominação em todas as suas formas. O amor sempre nos desafiará e nos transformará. É esse o cerne da questão

(hooks, 2021, p. 213)

A formação docente é um processo que vai além dos conteúdos teóricos, envolvendo vivências e experiências que possibilitam o desenvolvimento de um olhar sensível para a prática educativa. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) tem um papel fundamental nesse percurso, permitindo que futuros professores se aproximem da realidade escolar e construam práticas pedagógicas a partir de uma perspectiva reflexiva e afetiva.

Este relato de experiência reflete a minha trajetória no PIBID, iniciada no final de 2024 na escola municipal Irmã Giuliana Galli, localizada no município de Fortaleza (CE), onde, ao longo de quatro meses, vivenciei a potência do afeto como elemento central na relação entre educador e criança. A interação com os alunos e o cotidiano escolar possibilitaram aprendizagens que transcendem a sala de aula, destacando a importância do acolhimento, da escuta atenta e do reconhecimento das subjetividades infantis no processo educativo.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo compartilhar as experiências vividas no PIBID, analisando como o olhar sensível e a construção de vínculos afetivos contribuem para a formação docente. Além disso, busca evidenciar a relevância do programa na consolidação de uma prática pedagógica humanizada e comprometida com uma educação mais inclusiva e significativa.

METODOLOGIA

Este estudo segue uma abordagem qualitativa, que, segundo Minayo (2007), busca compreender os fenômenos sociais a partir da experiência dos sujeitos, considerando suas vivências e significados. Como procedimento metodológico, adotei o relato de experiência, um recurso que permite a análise crítica e reflexiva da trajetória vivida, enfatizando os atravessamentos que passo, me perpasso e me refaço, enquanto bolsista do PIBID na escola municipal Irmã Giuliana Galli.

A construção do relato dialoga com o aporte teórico fundamentado nas obras *Ensinando Comunidade: Uma Pedagogia da Esperança*, de bell hooks (2021), e *Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa*, de Paulo Freire (2021). Essas referências possibilitam refletir sobre a importância da afetividade, do compromisso social e da construção coletiva do conhecimento na prática docente.

Nesse sentido, escrever sobre as minhas experiências enquanto uma bolsista ingressante no PIBID me instrumentaliza a pensar nos meus contextos formativos e buscar, em minhas narrativas, elementos para pensar a realidade a qual construo e me insiro.

O estudo respeita os princípios éticos da pesquisa educacional, assegurando o anonimato dos sujeitos envolvidos e referenciando atentamente a bibliografia utilizada, garantindo, assim, que as reflexões apresentadas sejam construídas de forma ética e responsável.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Minha experiência no PIBID na escola municipal Irmã Giuliana Galli me traz aprendizados que vão além da sala de aula. O contato com a escola, as crianças, os professores e a equipe gestora me permite reflexões sobre os desafios da educação pública, a importância do afeto na prática pedagógica e a necessidade de uma formação docente sensível à realidade dos estudantes.

Primeiros contatos: acolhimento e desafios estruturais

No dia 02 de dezembro de 2024, minha chegada à escola foi marcada por um acolhimento caloroso por parte das crianças, que me encheram de esperança e reafirmaram meu desejo de ser educadora. Apesar desse afeto inicial, percebi rapidamente as dificuldades estruturais da escola. O ambiente quente e a falta de espaços adequados para recreação e aprendizagem me fizeram refletir sobre como essas condições impactam o bem-estar dos alunos e dos professores. Além disso, observei o cansaço evidente no olhar dos docentes, um reflexo da sobrecarga e da precarização da profissão.

Diante desse cenário, as palavras de Paulo Freire ressoam com ainda mais força:

Mas é preciso, sublinho, que, permanecendo e amorosamente cumprindo o seu dever, não deixe de lutar politicamente por seus direitos e pelo respeito à dignidade de sua tarefa, assim como pelo zelo devido ao espaço pedagógico em que atua com seus alunos (Freire, 2021, p. 139).

Essa reflexão reforça a necessidade de não apenas reconhecer os desafios enfrentados pelos educadores, mas também de lutar por condições mais dignas, assegurando que a prática docente seja pautada pelo respeito e pela valorização do espaço escolar.

Em 09 de dezembro de 2024, minha interação com a diretora da escola trouxe um novo olhar sobre os desafios administrativos da escola. Ela destacou as dificuldades financeiras enfrentadas, tendo que priorizar necessidades urgentes, como consertos básicos, em detrimento de melhorias estruturais mais amplas.

Durante uma conversa com meu coordenador do PIBID, ele mencionou que a escola possui um selo de *Escola Antirracista*. Como pesquisadora curiosa, esse dado imediatamente

despertou questionamentos: quais são os critérios para essa certificação? Será que a educação étnico-racial na escola vai além das datas comemorativas, como o Dia da Consciência Negra? Como alerta Nilma Lino Gomes (2019), uma educação verdadeiramente antirracista exige ações contínuas, formação docente crítica e um currículo que não apenas reconheça a diversidade, mas a valorize de forma estruturante no cotidiano escolar.

Afetividade na relação escola-família

No dia 18 de dezembro de 2024, acompanhei um dos momentos mais emocionantes da minha trajetória no PIBID: a entrega dos boletins às famílias. Vi mães ansiosas, esperando pelo desempenho escolar de seus filhos como uma validação de seus próprios sacrifícios. O professor, ao conduzir as conversas com as responsáveis, demonstrou um cuidado que ia além do aspecto pedagógico, acolhendo as emoções e preocupações das mães.

Uma cena em particular me marcou: ao receber o boletim do filho, uma mãe começou a chorar silenciosamente. Para ela, aquelas notas representavam mais do que números, mas sim um passo na caminhada para um futuro melhor. Logo após encerramos o encontro com os pais e responsáveis, ainda tomado pela emoção da mãe, o professor disse: *“O choro da mãe é uma esperança para futuros objetivos e sonhos”*, essa frase ressoou profundamente em mim, trazendo à tona a importância da afetividade na prática docente. Como ressalta bell hooks (2021), ensinar é também um ato de cuidado e envolvimento emocional, pois a aprendizagem só acontece quando há relações humanas significativas.

Representatividade e identidade: um encontro transformador

Em minha apresentação para a turma de 2025, composta por alunos do terceiro ano, ao lado de minhas colegas bolsistas, fui recebida por olhares curiosos e atentos. No entanto, o que mais me marcou foi a expressão das meninas negras ao me verem. Seus rostos refletiam surpresa, identificação e um sentimento de pertencimento que eu reconheço como essencial.

Meus cabelos trançados, minha presença naquele espaço, minha trajetória até ali – tudo isso, naquele instante, se tornou símbolo de possibilidade para aquelas crianças. Ver a representatividade estampada nos olhinhos brilhantes das meninas foi um lembrete poderoso de que a escola ainda é um espaço de apagamento para muitas delas, mas que nossa presença pode ressignificar essa realidade. Como enfatiza bell hooks (2021), a representatividade importa porque cria referências positivas e reforça a autoestima de crianças negras que, muitas vezes, não se veem nos espaços de conhecimento.

Esse encontro me fez refletir sobre o impacto que educadores negros podem ter na formação de subjetividades infantis. Mais do que ensinar conteúdos, nossa presença reafirma que elas podem ocupar qualquer espaço, que seus sonhos são legítimos e que suas histórias são valiosas. Como defende Paulo Freire (2021), a educação deve ser libertadora, e a libertação começa no momento em que as crianças se reconhecem como sujeitos potentes dentro da escola.

CONCLUSÕES

Ao longo desses meses no PIBID, percebi que ser educador não é apenas ensinar, mas construir relações, acolher, ouvir e estar presente. A precarização da escola pública e os

desafios da gestão são reais e impactam diretamente o ensino, mas a afetividade e a representatividade são forças transformadoras que não podem ser negligenciadas.

Minhas experiências reafirmaram que a educação precisa ser construída com compromisso, sensibilidade e, sobretudo, humanidade. Como Paulo Freire (2021) e bell hooks (2021) nos ensinam, ensinar é um ato político e amoroso. Minha jornada na escola municipal Irmã Giuliana Galli me mostra que, apesar das limitações estruturais, a presença de educadores comprometidos pode fazer a diferença na vida das crianças, ressignificando o aprendizado e fortalecendo identidades.

PALAVRAS-CHAVE

Pedagogia crítica; formação de professores; desafios educacionais; representatividade negra; afetividade na educação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 69. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

GOMES, Nilma Lino. **O Movimento Negro educador**: saberes construídos nas lutas por emancipação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019.

hooks, bell. **Ensinando Comunidade**: uma pedagogia da esperança. São Paulo: Elefante, 2021.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 2007.